

СДЕРЖАННОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ И ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ В РАБОТАХ ХАБИБА САДУЛЛЫ

Ахмаджон Мухторжонов

Магистр НамИСИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается роль бытия и природы в творчестве Хабиба Садуллы, а также стихи, призывающие любить ее.

Ключевые слова: *стихотворение, рифма, радиф, красота, природа и бытие, метафора, искусство слова, поэтические произведения.*

Любой литературовед, изучающий самого известного поэта Узбекистана, кавалера Ордена Почета страны Хабиба Садуллу, настоящего наманганского мальчика, знает, что поэт видит описание всего, особенно бытия и природы.

В наше время особое значение приобретает художественное исследование сложного внутреннего мира человеческого характера, проявлений духовного мира в связи с событиями жизни, обладающее высоким интеллектуальным потенциалом и философской глубиной. Конечно, невозможно изучать исследования ряда поэтов, подобных Хабибу Садулле, в отрыве от опыта учителей и традиций классической поэзии. Опираясь на опыт гениальных художников прошлого, создавая замечательные поэтические произведения, вбирающие в свою суть реальность XX века и новации общественной жизни, и при этом соединяя лучшие черты прошлой традиции с созданным новизной. сами по себе поднялись на новый уровень в нашей нынешней поэзии. В частности, это направление особенно заметно в творчестве Хабиба Садуллы.

Хабиб Садулла уделил внимание описанию природы в своих радифли газелях.

Быть зонтиком над головой
Стена, нависшая в надежде,
Ветви склоняются вниз
Когда душа проходит по моей улице

Посадка деревьев у стены - это реальное жизненное явление, так как стена наклоняется над улицей и отбрасывает тень - поэт оживляет пейзаж под влиянием минутного лирического переживания так: "Как душа с любовью проходит по улице, деревья и ветви склоняются перед ним, как люди через стену во сне быть зонтиком». Кроме того, в нашем народе есть пословица: «Если сосед посеет фрукты, снеси стену» — поскольку это местный колорит, стихи мы принимаем быстро и легко.

Дайте жизнь стене
Но камни тают.
Если ты согласишься один раз,
Когда душа проходит по моей улице.

То есть, если душа один раз обратит свой взор, душа войдет в стену. Поэт преувеличивает, что расплавятся даже камни, сложенные в его фундамент. Как говорится, «камни растают», а там, где есть любовь, исчезнет зло. Но в своем смысле, если проанализировать жизнь, становится ясно, что если камень расплавится, то и стена упадет. Стена, конечно, падает в сторону улицы. В глазах поэта создается впечатление, будто он отдыхает на берегу, и ему дарована жизнь. Это прекрасный пример анимационного искусства.

То есть, если душа один раз обратит свой взор, душа войдет в стену. Поэт преувеличивает, что расплавятся даже камни, сложенные в его фундамент. Как говорится, «камни растают», а там, где есть любовь, исчезнет зло. Но в своем смысле, если проанализировать жизнь, становится ясно, что если камень расплавится, то и стена упадет. Стена, конечно, падает в сторону улицы. В

глазах поэта создается впечатление, будто он отдыхает на берегу, и ему дарована жизнь. Это прекрасный пример анимационного искусства.

Искусство открывало новые черты природы на каждом общественно-историческом этапе развития человечества. В процессе познания свойств природы наши поэты черпают из нее пищу для освещения своих идеалов. В этом плане образы современности, природы, Родины, святой земли воплощаются в поэтических произведениях как отражение социальных целей и конкретных идей.

Давайте посмотрим на стихотворение Хабиба Садуллы «В саду».

Мое сердце медленное

Платок на лице,

Платок с лица,

Джамал заглянул в сад

чародей медленно идет в сад и снимает с лица платок. Ее лицо и грация настолько прекрасны, что изумляется даже цветок. Вот отличный пример диагностического искусства:

«Смотри, это благословение

Этого будет достаточно?!»

Он открыл рот и сказал:

Я был удивлен, что в цветнике появился цветок. чародей медленно идет в сад и снимает с лица платок. Ее лицо и грация настолько прекрасны, что изумляется даже цветок. Вот отличный пример диагностического искусства:

«Смотри, это благословение

Этого будет достаточно?!»

Он открыл рот и сказал:

Я был удивлен, что в цветнике появился цветок.

В заключение не будет преувеличением сказать, что Хабиб Садуллабу – любимый поэт народа, одинаково творивший во всех направлениях поэзии.

Именно в нашей статье 2-строчное стихотворение поэта показывает, насколько высоко искусство слова, и с большим талантом освещены мелкие элементы бытия и познания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Тексты лекций о творчестве Хабиба Садуллы.
2. Информация в Интернете